

VERIFIKASI PESAN SOSIAL MEDIA INSTAGRAM DI SMARTPHONE ANDROID BERDASARKAN INTERNET PROTOCOL (IP) VERSI 4

Munandar ^{1*}, Husaini Husaini ²

¹ Stmik Indonesia Banda Aceh

² Universitas Iskandar Muda Banda Aceh

Email correspondensi: munandarstmik@gmail.com

ABSTRAK

Abstrak Media sosial memiliki peranan yang sangat luas di lingkungan masyarakat pemakai beberapa aplikasi tersebut. Disamping mudah untuk melakukan instalisasi, proses unduhan pun sangat mudah. Dengan bermodalkan paket kouta yang tersedia pada smartphone pengguna dapat memilih playstore sebagai penyedia aplikasi untuk smartphone berbasis android sebagai operating system. Salah satu media sosial yang sedang viral sekarang adalah Instagram yang ngetrend dikalangan anak-anak muda dan dewasa dengan singkatan IG. Proses transmited dan receiver data (text, suara, gambar dan video) yang mudah dan tidak mengandung noise (tidak berkurang kapasitasnya). Permasalahan dalam bermedia sosial adanya beberapa orang yang menggunakan akun tidak riil (palsu) dengan mencantumkan nama seseorang untuk transmited pesan dalam bentuk text, gambar maupun video ke pengikut maupun yang mengikuti. Penelusuran ke account palsu tersebut bisa melalui nomor handphone, gambar profil, nama account serta IP dari Pemilik account. Penggunaan Metode untuk menelusuri nama account palsu dengan menggunakan internet protocol adalah salah satu cara mendeteksi dengan koneksi link grabify IP. Hasil yang di dapatkan berupa link yang akan dikirim ke account tersebut, sehingga pada saat account di akses maka akan ditampilkan IP versi 4. Dengan IP tersebut dilakukan tracker dengan menampilkan IP address terkait,

Kata Kunci: Smartphone, Playstore, Instagram, Grabify IP, IP Address